

Ambientes construtivistas facilitadores da aprendizagem significativa em sala de aula

Jorge Valadares – Coordenador do CECME e co-coordenador do MEC da Universidade Aberta, jvalad@univ-ab.pt

Resumo

Mantém-se um amplo consenso entre muitos psicólogos educacionais e educadores que cada ser humano constrói e reconstrói o significado dos acontecimentos e objectos com que contacta (Novak, 1990, Gil-Pérez *et al.*, 2002). Cada aluno, ao entrar numa sala de aula para aprender um determinado assunto, viveu uma sequência de experiências única, a qual, combinada com o seu edifício genético, faz com que ele tenha construído os seus significados pessoais e seja um ser singular. A sua aprendizagem será, pois, uma reconstrução muito pessoal e idiossincrásica (Gowin, 1990, p. 48, Novak e Gowin, 1999, p. 22, Novak, 2000, p. 36) dos significados presentes na sua estrutura cognitiva singular, o que não significa que não seja profundamente influenciada por toda uma experiência social que ele irá viver durante essa aprendizagem. Esta experiência social que ocorrerá na sala de aula dependerá muito do ambiente que nessa mesma sala for criado. Na presente comunicação, conforme o seu título deixa antever, debruçar-me-ei sobre um dos tipos possíveis de ambientes que poderão ser criados na sala de aula, e que muitos autores designam por ambientes construtivistas. No âmbito do Centro de Estudos de Ciências e Matemáticas para o Ensino (CECME) e do Mestrado em Ensino das Ciências (MEC), ambos da minha Universidade, tem-se discutido e testado em sala de aula ambientes construtivistas em que os alunos desenvolvem pesquisas orientadas pelos professores numa actividade colaborativa em pequenos grupos e nos grupos - turma.

Esta comunicação tem duas partes. Na primeira parte farei uma caracterização dos ambientes construtivistas na sala de aula, como resultado de uma reflexão de natureza epistemológica, psicológica e educacional e de uma «negociação» de ideias com alguns professores mais experientes que têm frequentado o Mestrado atrás referido, com o apoio numa ampla consulta bibliográfica. Na segunda parte, referirei três trabalhos de pesquisa sobre o ensino de domínios da Física e da Química em que os ambientes construtivistas criados em sala de aula facilitaram a aprendizagem significativa dos temas ensinados.

1. Introdução

Quando uma criança entra na escola, ela é portadora de um edifício genético próprio e viveu uma experiência de vida singular que fazem com que essa criança seja um ser único, distinto de todas as outras. Ela irá apreender de um modo pessoal e idiossincrásico os significados de aquilo que vai estudar, mas essa aprendizagem irá ser profundamente influenciada por toda a experiência social que viver dentro e fora da escola. Em particular, a experiência social em sala de aula será para ela muito importante e dependerá muito do ambiente que for criado em torno dela.

A influência do ambiente na sala de aula sobre a aprendizagem que nela decorre é algo de que alguns educadores há muito tempo se deram conta, havendo registos de trabalhos efectuados nesse campo pelo menos desde os anos 60 do século passado, conforme veremos na secção 4.

Esta comunicação terá essencialmente duas partes distintas: na primeira parte procurarei caracterizar os ambientes construtivistas em sala de aula; fruto de diversas consultas bibliográficas que efectuei e da negociação de ideias que fui mantendo ao longo destes últimos anos com alguns mestrandos que orientei no âmbito do MEC da minha Universidade e possuidores de uma maior ou menor experiência de leccionação de variadas disciplinas quer do ensino básico (até ao 9º ano de escolaridade) quer do ensino secundário 10º, 11º e 12º anos de escolaridade); e na segunda parte farei uma referência a três pesquisas que foram efectuadas no âmbito do referido mestrado e que mostraram que os ambientes construtivistas criados na sala de aula facilitaram a aprendizagem significativa dos alunos.

2. O construtivismo subjacente

Antes de se partir para a implementação dos ambientes construtivistas nas aulas, houve necessidade de chegar a amplos consensos sobre a sua caracterização. Estes consensos, para além dos três mestrandos, foram extensivos a dois professores, porque em dois dos três estudos foram colegas dos mestrandos que leccionaram os alunos, ficando estes na situação de observadores.

Mas a necessidade de caracterizar os ambientes construtivistas conduziu à necessidade de discutir previamente o construtivismo. A primeira questão que se nos colocou foi então a seguinte: que construtivismo deveria estar subjacente aos ambientes a criar na sala de aula? Um construtivismo radical ou um trivial (Glaserfeld, 1996, p. 45)? Um construtivismo social, um construtivismo cultural ou um construtivismo crítico (Dougiamas, 1998)? Um construtivismo humano (Novak, 1990, Mintzes *et al.*, 1997)? Qual?

Todos os mestrandos tiveram a oportunidade de ler os mais diversos trabalhos sobre o construtivismo, alguns dos quais constam da bibliografia. Com as suas reflexões e com as minhas partimos para a negociação de ideias.

Foi fácil chegarmos a amplos consensos, creio que mais pelo facto de todos sermos professores de Física e (ou) Química do que pelo poder social do orientador. Imposição não houve nem nunca poderá haver, porque ninguém consegue impor ideias a ninguém, muito menos a professores críticos e experientes.

Alongar-me-ia demasiado e iria sair fora do âmbito desta palestra se fizesse uma explicitação exhaustiva das ideias construtivista que acabámos por defender. Direi que assentámos em que o construtivismo radical de Glaserfeld não dará uma imagem correcta da natureza das ciências físicas que os alunos iriam aprender, por ser, em nosso entender, demasiado idealista

e céptica. Concordámos em considerar o construtivismo como um paradigma com repercussões importantes na filosofia da ciência, na psicologia da educação e na própria educação e, por isso mesmo, fomos analisá-lo nas três perspectivas: filosófica, psicológica e educativa.

2.1 A perspectiva filosófica do construtivismo

Numa perspectiva filosófica, os três mestrandos aderiram sem qualquer dificuldade¹ a uma conjectura que venho defendendo há vários anos para as ciências físicas e que considera o construtivismo como uma resposta dialecticamente superadora dos grandes problemas acerca da possibilidade, validade, origem e essência dos conhecimentos dessas ciências. (Valadares, 1995, p. 123 a 167; Valadares, 2000, Valadares, 2001).

Os três quadros seguintes (Valadares,2000, 2001 procuram traduzir de um modo sintético esta visão superadora.

PROBLEMAS	ANTÍTESES HISTÓRICAS	SUPERAÇÕES
Problema da possibilidade do conhecimento	<p>Dogmatismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dogmatismo ingénuo (présocráticos) - Dogmatismo teórico (diversos pensadores) <p>Cepticismo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ceptic. radical ou absoluto (Pirrón de Elis) - Ceptic. intermédio (Arcesilao e Carneades) - Positivismo (Augusto Comte) - Neopositivismo - Subjectivismo (sofistas) - Relativismo (Oswaldo Spengler) - Pragmatismo (William James, Schiller) 	<p>Criticismo (cujo fundador foi Kant)</p> <p>Construtivismo</p>

Este primeiro quadro diz respeito ao problema da possibilidade de haver uma interacção entre o ser pensante que é o homem e o mundo de modo a possibilitar que o primeiro conheça o segundo. E, mesmo aceitando que essa interacção ocorre por influência dos sentidos e (ou) da

¹ E o mesmo tem sucedido com vários outros mestrandos e doutorandos que tenho orientado e mais aqueles a quem ao longo de 5 cursos tenho leccionado História e Filosofia da Ciência no MEC, incluindo uma doutoranda que, tal como eu há vários anos quando me doutorei, esteve um ano de sabática a debruçar-se sobre a História e Filosofia da Ciência.

razão, coloca-se a questão de saber o que resulta dessa interacção. Que validade possui enquanto conhecimento do mundo exterior ao homem?

As duas grandes antíteses históricas a respeito deste problema são o cepticismo e o dogmatismo, mais ou menos «disfarçados», e o construtivismo vem na linha do criticismo cujo pai é Kant como uma visão dialecticamente superadora destas duas grandes antíteses.

PROBLEMAS	ANTÍTESES HISTÓRICAS	SUPERAÇÕES
Problema da origem do conhecimento	<p>Racionalismo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Racionalismo transcendente (Platão) - Racion. teológico (Sto Agostinho e Malebranche) - Racionalismo imanente (Descartes, Leibnitz) - Racionalismo lógico (séculos XIX e XX) <p>Empirismo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empirismo inglês do século XVIII (Locke) Sensualismo (Condillac) 	<p>Intellectualismo (cujo fundador foi Aristóteles)</p> <p>Apriorismo (cujo fundador foi Kant)</p> <p>Construtivismo</p>

Neste segundo quadro o construtivismo surge-nos a par com o apriorismo de Kant e o intelectualismo de Aristóteles (Hessen, p. 74) como superação das duas grandes antíteses históricas que surgiram como respostas ao problema da origem do conhecimento. Essa antíteses são o empirismo e o racionalismo.

Tal como afirma Kuno Lorenz (1999, p. 148)., não há qualquer prioridade nem por parte dos “poderes da mente” nem por parte dos “poderes da natureza”, o que significa que quer os órgãos dos sentidos quer a própria mente humana entram num jogo em que nem aqueles nem esta têm prioridade. Sem o recurso ao conteúdo da mente seria impossível interrogar a natureza e sem os dados fornecidos pela natureza não haveria mais conhecimento científico na mais rica das mentes.É, pois, descabido defender-se o «método científico», seja ele empírico-indutivista ou racionalista. (Valadares, 2000, 2001).O terceiro quadro diz respeito ao problema fundamental da essência do conhecimento. Afinal onde se centra o conhecimento: no sujeito ou no objecto? É o sujeito cognoscente que determina o mundo exterior que conhece ou será que o conhecimento apresenta-se à consciência do sujeito como uma

determinação deste mesmo mundo exterior?. Onde está o «centro de gravidade»: no sujeito ou no objecto do conhecimento?

Também a respeito deste problema o construtivismo que defendo para as ciências físicas surge como uma posição epistemologicamente superadora.

PROBLEMAS	ANTÍTESES HISTÓRICAS	SUPERAÇÕES
Problema da essência do conhecimento	<p>Realismo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realismo ingénuo (présocráticos) - Realismo natural (Aristóteles) - Realismo crítico (Demócrito, Galileu, etc.) - Realismo volitivo (Maine de Birau, Guilherme Dilthey, Max Scheler) <p>Idealismo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idealismo subjectivo ou psicológico (Berkeley) - Empíriocriticismo (Avenarius, Mach) - Idealismo objectivo ou lógico (neokantismo da Escola de Marburgo) 	<p>Fenomenalismo (fundado por Kant)</p> <p>Construtivismo</p>

Só por puro academismo tem sentido fazer esta separação dos grandes problemas com que se tem debatido a Filosofia da Ciência ao longo dos séculos. Os problemas estão intimamente relacionados e as respostas sobrepõem-se. O estudo da história e da Filosofia das ciências físicas, em particular a da Teoria da Relatividade (que começa muito antes de Einstein...) e a leitura de diversas obras de personalidades marcantes como, por exemplo, as de Paul Langevin e Albert Einstein, conduziram-me a admitir o seguinte princípio que considero fulcral na visão construtivista que defendo:

O conhecimento dos objectos naturais e dos artefactos é uma construção humana resultante de interacções complexas envolvendo sujeitos e esses objectos em que nem uns nem outros têm a hegemonia epistemológica. (Valadares, 2000, 2001).

2.2 A perspectiva psicológica do construtivismo

Passando agora a analisar o construtivismo na sua faceta psicológica, ele não é de modo algum comportamentalista, pelo que não considera a mente humana como uma «caixa negra» cognoscível através apenas das respostas a estímulos. No que se refere às percepções

humanas, ele supera o objectivismo e o subjectivismo, pois não as considera nem dependentes apenas dos objectos exteriores nem dependentes apenas das ideias prévias do sujeito. (Valadares e Graça, 1998, p. 17, adaptado). Tal como afirma Hessen (p. 80) “ até nas mais simples percepções está contido um pensamento”. O construtivismo que defendemos comunga da ideia de que a mente humana é adaptativa, vai-se adaptando à experiência, mas isso não significa qualquer hegemonia desta ou a impossibilidade de a mente se aproximar do conhecimento do mundo exterior. Aproxima-se muito do construtivismo humano de Novak ao considerar que a mente humana não é racionalmente pura: o pensamento, sentimentos, emoções e paixões do aluno por um lado, e a acção que ele desenvolve por outro, estão envolvidos de um modo complexo no processo individual de mudança dos seus significados acerca do mundo. Esta ideia de que a mente não é racionalmente pura foi antecipada por grandes filósofos, incluindo racionalistas, e tem vindo a ser corroborada pelos trabalhos de diversos especialistas em ciências e tecnologias da cognição (veja-se, por exemplo, os trabalhos do neurobiólogo português António Damásio)

2.3 A perspectiva educativa do construtivismo

Após termos definido o paradigma construtivista subjacente aos ambientes construtivistas fomos ao encontro de uma teoria da aprendizagem que se enquadrasse perfeitamente nesse paradigma construtivista. Concordámos que essa teoria seria a Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS - (Ausubel, Novak e Hanesian, 1978, Marco Moreira, 1999), complementada por algumas ideias da psicologia de Vigotsky.

A reflexão profunda sobre as ideias de Ausubel, Novak e Gowin levaram-nos a encarar a aprendizagem dos alunos na sala de aula como um processo:

- activo, pessoal e idiossincrásico, no qual o conhecimento prévio do aluno e a forma como está estruturado na sua mente é decisivo, bem como a «manipulação» dos objectos e ideias em ambientes reais e virtuais;
- complexo envolvendo mecanismos de mudança da rede conceptual previamente disponível na memória de cada aluno, de modo a que os novos conceitos fiquem integrados, mais ou menos substantivamente, nessa rede conceptual modificada;
- de exploração de alternativas de resposta a questões e não como uma mera assimilação de conhecimento previamente elaborado (Pérez et al., 2002).

A TAS e os instrumentos metacognitivos (mapas conceptuais e Vês de Gowin) nela baseados foram estudados de modo profundo pelos mestrados envolvidos nestas três pesquisas sobre

ambientes construtivistas e as ideias construídas foram discutidas pormenorizadamente com o orientador.

3. Ambientes construtivistas de aprendizagem

É possível que mesmo nos momentos em que dominava o paradigma do ensino transmissivo, alicerçado numa psicologia marcadamente behaviorista, tenha havido uma elite de professores que se tenham preocupado com o ambiente na sala de aula, e, em particular, com as relações interpessoais na mesma, conscientes de que esse ambiente era importante para um melhor ensino e aprendizagens mais enriquecedoras.

Em Portugal foi necessário esperar pela década de 70 do século passado, para que, no período pós-revolucionário, comessem diversos professores do ensino secundário a preocupar-se com um novo arranjo da sala de aula, fugindo ao tradicional esquema de filas de carteiras alinhadas.

Tanto quanto conhecemos, a nível mundial foi apenas nos anos 60 (Fraser, 1986, in Sebela, 2001) que dois educadores, Walberg e Moos, despertaram a atenção da comunidade educativa para a necessidade de criar bons ambientes de aprendizagem. Walberg desenvolveu mesmo um instrumento focalizado nesses ambientes, o *Learning Environment Inventory* – LEI, o qual foi utilizado em actividades de avaliação de um Curso de Física amplamente divulgado e que está traduzido para Português: o *Harvard Project Physics* (Walberg & Anderson, 1968).

De então para cá vários trabalhos foram desenvolvidos no domínio dos ambientes na sala de aula, mas só mais recentemente se começou a falar em ambientes construtivistas de aprendizagem.

Na década de 90 foi criado o instrumento *Constructivist Learning Environment Survey* – CLES (Taylor & Fraser, 1991). Destina-se a avaliar as percepções dos professores e alunos sobre determinadas dimensões consideradas importantes nesses ambientes, a saber:

Relevância pessoal (*Personal Relevance*) – relação das matérias ensinadas com as experiências diárias dos alunos.

Incerteza (*Uncertainty*) - realce para a importância das crenças, teorias, experiências e valores na pesquisa científica efectuada.

Controlo partilhado (*Shared Control*) – o controlo do ambiente é partilhado por todos com base numa avaliação permanente e formadora.

Negociação dos estudantes (*Student Negotiation*) – diálogo e partilha de ideias entre os estudantes com ênfase na avaliação de pares.

Voz crítica (*Critical Voice*) - nada nem ninguém está acima da crítica construtiva.

O instrumento consta de dois inquéritos (*preferred form* e *actual form*) que se destinam a indagar as percepções acerca do ambiente construtivista na sala de aula antes e depois de este ser vivido pelos alunos.

Mas o que é, afinal, um ambiente construtivista?

B. Wilson (1996) define ambiente construtivista de aprendizagem do seguinte modo:

Um local onde os aprendizes trabalham em conjunto e se apoiam uns aos outros à medida que vão usando uma variedade de ferramentas e fontes de informação na senda orientada de objectivos de aprendizagem e de actividades de resolução de problemas.

Para conceber um ambiente construtivista de aprendizagem decidimos reflectir sobre três aspectos: o papel do professor; o papel do aluno; as relações educativas a serem estabelecidas na sala de aula.

Estes três aspectos são totalmente interdependentes:

3.1. O papel do professor

Começámos por analisar qual deverá ser o papel do professor num ambiente construtivista. Seguindo muito de perto as ideias de Brooks e Brooks (1999) e tendo também em linha de conta a perspectiva ausubeliana, concluímos que o professor deverá:

- procurar conhecer e valorizar permanentemente os pontos de vista dos alunos;
- proporcionar actividades susceptíveis de desafiar as suposições dos alunos;
- colocar problemas cuja relevância seja reconhecida pelos alunos;
- conceber as suas estratégias em torno de conceitos primários e “grandes” ideias subsunçoras, abrangentes e gerais, e ir depois tentando que os alunos progressivamente as vão diferenciando em outras mais específicas para, a determinada altura, construírem ideias superordenadas com base em reconciliações integradoras;
- avaliar a aprendizagem dos estudantes no contexto do ensino do dia a dia e numa perspectiva o mais possível formadora.²

3.2. O papel do aluno

Passando, de seguida, a reflectir sobre o papel que os alunos deveriam ter nas aulas, assentámos, com base em Jonassen & Tessmer (1996/7), em que os professores deveriam sensibilizar os alunos e estimulá-los de modo a que estes fossem o mais possível:

- *Activos* - para interagirem com o ambiente e os materiais de aprendizagem que lhes são proporcionados;
- *Pesquisadores* - para explorarem os materiais e o ambiente de aprendizagem que lhes são facultados numa perspectiva investigativa;
- *Intencionais* – procurando, espontaneamente e de boa vontade, atingir os objectivos cognitivos, não só os inicialmente estabelecidos mas também aqueles que fossem surgindo ao longo do processo formativo;
- *Dialogantes* - envolvidos em diálogos frutuossos uns com os outros e com o professor;
- *Reflexivos* - articulando o que aprenderam e reflectindo nos processos e nas decisões tomadas;

² Forma altamente elaborada de avaliação formativa proposta por um grupo de investigadores da Academia d’Aix-Marseille, principalmente Nunziati, Bonniol e Amigues.

- *Ampliativos* - gerando juízos ou asserções, atributos e implicações com base no que aprenderam.

3.3. As relações educativas

Na linha do construtivismo humano de Novak, entendemos que um dos aspectos a ter em linha de conta ao pretenderem-se criar bons ambientes construtivistas é a importância da componente afectiva do ser humano na sua parte cognitiva. Ou, por outras palavras: as componentes cognitiva e afectiva do ser humano são inseparáveis.

Isto faz com que todos, professores e alunos, estejam sensibilizados para a importância das relações educativas na sala de aula. Para haver um bom trabalho colaborativo assente em boas relações educativas, terão de haver o máximo cuidado com as relações inter-pessoais. Qualquer situação de conflito que ocorra terá de ser imediatamente resolvida com a ajuda de todos.

Debruçando-nos sobre este tema, e após várias leituras, realçámos vários aspectos que deverão ser tidos em linha de conta numa sala de aula onde se pretende que reine um ambiente construtivista. Destaco aqui três dos mais importantes:

- deve estabelecer-se um clima de cooperação em vez de um clima de rivalidade e agressividade;
- devem estabelecer-se relações horizontais, de duplo sentido (interacções simétricas) em vez de relações verticais, num só sentido (interacções complementares)³;
- deve ser dada a máxima atenção às representações e às representações das representações (ex. típico: o que ele pensa que eu penso dele).

3.4. O recurso a organizadores gráficos baseados na teoria da aprendizagem significativa

Tentando sintetizar a caracterização dos ambientes construtivistas feita até aqui, podemos dizer que esses ambientes devem:

- *privilegiar*:

- a construção activa e significativa do conhecimento;
- as tarefas dos alunos em contextos que para eles sejam significativos;

³ Isto não significa que o professor abdique da autoridade que legitimamente os alunos lhe reconhecem, alicerçada na sua competência, e do seu poder social junto dos alunos.

- as situações do mundo real e do dia a dia;
- a avaliação formadora voltada não só para a regulação da aprendizagem de cada aluno pelo professor, como também para a reflexão pessoal, auto-avaliação e auto-correcção da aprendizagem.
- propiciar:
 - múltiplas representações dos mesmos objectos/fenómenos (representações icónicas, verbais, formais, qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas, etc.);
 - actividades dependentes do contexto e do conteúdo que têm em conta os estilos e ritmos de aprendizagem dos alunos;
 - boas relações interpessoais dentro e fora das aulas.
 - a reflexão crítica constante dos alunos durante as suas actividades, a análise do que dizem e fazem, bem como o que dizem e fazem os seus colegas, ou seja, a metaprendizagem;
 - a construção colaborativa do conhecimento através da negociação social;
 - a co-responsabilização dos alunos pelas suas próprias aprendizagens.

Num ambiente construtivista, cada aluno é responsabilizado pela sua aprendizagem pois é visto como o elemento estruturante do conhecimento a aprender e é-lhe dada a liberdade controlada e a responsabilidade compartilhada para aprender num ambiente de diálogo e cooperação. Ao professor cabe o importante e difícil papel de apoiar e facilitar a aprendizagem dos alunos, sendo para tal um mediador fundamental e tudo fazendo para que o ambiente na sala de aula seja um autêntico ambiente construtivista.

Convenci facilmente os mestrandos que iriam testar os ambientes construtivistas em sala de aula a utilizarem ferramentas metacognitivas baseadas na teoria da aprendizagem significativa (usaram os *mapas conceptuais*, de Novak e os *Vês do conhecimento*, de Gowin). Todos, incluindo os professores que implementaram as estratégias (em dois dos três casos os pesquisadores foram apenas observadores) estamos convencidos de que estas ferramentas contribuem para facilitar a aprendizagem significativa, tendo aliás sido criadas fundamentalmente para isso. Ora, tratando-se de uma aprendizagem em compreensão, ela é enriquecedora e fomentadora da auto-estima dos alunos, ajudando a criar os desejados ambientes construtivistas na sala de aula. Tais ferramentas contribuem para a regulação da aprendizagem por cada aluno, a sua reflexão pessoal, a auto-avaliação e auto-correcção da

aprendizagem, a construção colaborativa do conhecimento através da negociação de ideias e da avaliação de pares, a reflexão crítica em cada grupo de trabalho e no grupo - turma do que vai sendo produzido na sala de aula.; conseqüentemente, fomentam a metaprendizagem, a responsabilização dos alunos pelas suas próprias aprendizagens; em suma, contribuem em larga medida para que se verifiquem as condições que referimos para a existência de ambientes construtivistas.

4. Referência a três pesquisas que testaram estes ambientes construtivistas em sala de aula

Na segunda parte desta comunicação irei fazer referência a três pesquisas realizadas por mestrandas do MEC que, embora com estratégias construtivistas, metodologias de pesquisa e condições distintas, testaram os ambientes construtivistas, concebidos do modo como acabei de caracterizar. Com efeito, em todas estas pesquisas, os mestrandos responsáveis e, em dois dos casos, também as professoras colaboradoras, esforçaram-se por criar ambientes construtivistas com as características que referi. De facto, as três pesquisas tiveram, entre outras, as seguintes características comuns:

- assentaram na aplicação de uma estratégia construtivista de ensino de um determinado tema em sala de aula;
- obedeceram a um plano quase - experimental embora de características diferentes, como veremos;
- foram concebidas com base em Vês do conhecimento;
- foi assumida nas aulas dos alunos sujeitos ao «tratamento» uma visão construtivista com ênfase na sua condição humana, no poder da negociação de ideias e numa avaliação formadora;
- as aulas apoiaram-se na teoria da aprendizagem significativa e nas principais ideias de Vigotsky;
- foram construídos e negociados mapas conceptuais e Vês do conhecimento produzidos individualmente e em grupos.

4. 1. Uma pesquisa sobre o ensino do tema ácido-base.

A esta pesquisa foi dado o seguinte título: *Aprendizagem do tema ácido-base no 10º ano de escolaridade: uma perspectiva construtivista.*

A componente metodológica da pesquisa consistiu na comparação do desempenho de dois grupos equivalentes de alunos do 10.º ano de escolaridade de duas turmas de uma escola da periferia de Lisboa, ambos ensinados sobre o tema *ácido-base*:

- uma turma onde este tema foi leccionado num ambiente construtivista (grupo experimental);
- e uma turma submetida a um ensino deste tema num ambiente tradicional (grupo de controlo).

A metodologia de recolha de dados consistiu de uma parte quantitativa, obedecendo a um *plano quase experimental*; e de uma parte qualitativa, que consistiu numa *observação participante, distanciada e directa*.

Aos alunos dos dois grupos foi aplicado um **pré-teste** cujas respostas revelaram que:

- os alunos possuíam conhecimentos idênticos, apresentando pré-concepções semelhantes sobre conceitos relacionados com o tema ácido-base;
- estas pré-concepções acerca do tema ácido-base eram semelhantes às encontradas na literatura.;
- os alunos estabeleceram uma fraca ligação entre os conteúdos programáticos e a vida prática. (Gouveia e Valadares, 2003).

Seguiu-se o «tratamento» na turma experimental que consistiu no ensino-aprendizagem do tema ácido-base, de acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, num ambiente construtivista, enquanto os alunos da turma de controlo eram intencionalmente submetidos a um ensino em ambiente tradicional do mesmo tema e segundo a mesma teoria.

Posteriormente, todos os alunos foram submetidos a um **pós-teste** que produziu os seguintes resultados (Gouveia e Valadares, 2003):

- Globalmente, verificou-se que, na turma experimental, foi maior a percentagem de alunos em que os conceitos relacionados com o tema ácido-base passaram a estar correctos, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry.
- Constatou-se que, na turma experimental, foi maior a percentagem de alunos que estabeleceram ligações correctas entre os conteúdos programáticos e a vida prática.
- - O número de conceitos por aluno em que se verificou um claro enriquecimento conceptual foi maior na turma experimental.

Representação gráfica das classificações do pós-teste (por ordem crescente)

A conclusão que eu e a mestranda tirámos é que neste trabalho se verificou que um ambiente construtivista na sala de aula contribuiu para uma melhor aprendizagem do tema ácido-base.

2. Uma pesquisa sobre o ensino da Óptica.

O título desta pesquisa foi o seguinte: *Uma estratégia construtivista e investigativa para o ensino da Óptica.*

Esta investigação assumiu características de estudo qualitativo e de estudo descritivo, feito com base no Vê de Gowin.

Na recolha de dados foi utilizado um método quase experimental do tipo grupo experimental/grupo de controlo, com um pré-teste e um pós-teste, sem selecção aleatória dos indivíduos. Recorreu-se ainda a um método complementar (observação participante) com o respectivo registo.

Os sujeitos da investigação neste estudo foram uma professora de Ciências Físico- Químicas que leccionava o 8º ano de escolaridade, com bastante experiência de ensino, e 20 alunos seus, todos pertencentes a uma escola secundária do concelho de Cascais, nos arredores de Lisboa.

Os alunos envolvidos no processo tinham idades compreendidas entre os treze e os catorze anos de idade e os dois grupos de 10 alunos revelavam-se equivalentes, o que foi confirmado pela aplicação de um pré-teste.

A todos os alunos foi aplicado um pré-teste (antes do ensino) para avaliar os seus conhecimentos acerca do tema. Posteriormente foi aplicada a estratégia construtivista, num ambiente construtivista, aos alunos do grupo experimental, enquanto que os alunos do grupo de controlo foram ensinados num ambiente tradicional. Seguidamente aplicou-se um pós-teste a todos os alunos da amostra. Este pós-teste foi concebido em paralelo com o pré-teste.

Em cada questão foram tidos em linha de conta, para além da formulação da questão, o respectivo objectivo, a resposta aceitável do ponto de vista científico, as categorias de resposta (CR) e os resultados obtidos.

O critério utilizado na construção das diferentes categorias de resposta (CR) foram as ideias expressas através das respostas dos alunos.

A título de exemplo, vamos apresentar os resultados obtidos com uma das questões formuladas relacionada com a correcção da hipermetropia e da presbitia (questão 15).

Os resultados obtidos na questão 15 do pós-teste foram os seguintes (Fonseca e Valadares, 2003):

Estes resultados expostos para a questão 15 são representativos da larga maioria dos resultados obtidos em todas as questões. Os alunos do grupo experimental evoluíram muito mais positivamente do pré-teste ao pós-teste do que os alunos do grupo de controlo. O tratamento, no grupo experimental, fez com que o desempenho dos alunos desse grupo melhorasse bastante mais do que o desempenho dos alunos do grupo de controlo. Estes resultados apontam no sentido de que o recurso a uma estratégia baseada no ensino experimental, numa perspectiva construtivista e investigativa e num ambiente construtivista, se revela mais eficaz na promoção de uma aprendizagem significativa dos alunos do que uma estratégia tradicional, que foi a utilizada no grupo de controlo.

A professora envolvida nesta investigação salientou, através da entrevista que lhe foi feita, a importância das aulas experimentais nesta perspectiva e nestes ambientes construtivistas. Referiu que as mesmas permitem uma melhor aproximação à ciência e beneficiam a relação professor - aluno. Deste modo, este tipo de aulas são imprescindíveis e permitem desenvolver capacidades e atitudes dos alunos, motivar os alunos para a aprendizagem e promover estratégias de ensino que melhoram esta aprendizagem. (Fédora e Valadares, 2003)

4. 3. Uma outra pesquisa sobre o ensino da Óptica

O título desta pesquisa foi este: *Estratégias construtivistas no Ensino da Física: sua aplicação em aulas de Óptica do 8º ano de escolaridade.*

A amostra foi constituída por duas turmas do 8º ano de escolaridade, com um total de 46 alunos com uma média de idades de 13 anos, e onde o tema *óptica elementar* foi leccionado num ambiente construtivista de sala de aula. 46 alunos.

Comparou-se o desempenho dos alunos das duas turmas antes e após a aprendizagem do referido tema num ambiente construtivista.

Foi utilizado um método quantitativo de recolha de dados, consistindo num *plano quase experimental do tipo série temporal interrompida*

Os alunos das duas turmas foram submetidos a dois testes equivalentes e a uma escala de graduação sobre o trabalho em grupo antes do ensino-aprendizagem da óptica num ambiente construtivista e a 3 instrumentos equivalentes após esse ensino.

Os alunos das duas turmas revelaram uma consecução muito superior nos dois pós-testes do que nos dois pré-testes:

- médias nos pré-testes: 14,6 e 12,9

- médias nos pós-testes: 70,7 e 79,7

5. Conclusões

As pesquisas que temos desenvolvido no Centro de Estudos de Ciências e Matemáticas para o Ensino (CECME) da Universidade Aberta e no Mestrado em Ensino das Ciências (MEC) da mesma instituição, com professores do ensino básico e secundário, alguns com grande experiência de ensino, tornou possível discutir os aspectos teóricos e práticos relacionados com os ambientes na sala de aula. Em particular, interessámo-nos pelos chamados ambientes construtivistas de aprendizagem e desenvolvemos algumas pesquisas de reflexão – acção acerca deles que nos permitiram concluir o seguinte:

- Os ambientes construtivistas na sala de aula promovem a reflexão, a aprendizagem colaborativa através da negociação de ideias e uma avaliação formadora pró-activa voltada para o controlo e auto-correcção da aprendizagem por cada aluno.
- A assunção das ideias da Teoria da Aprendizagem Significativa e a utilização de instrumentos construtivistas, metacognitivos e de metaconhecimento, como são os Vês do conhecimento e os mapas conceptuais, facilitam a criação destes ambientes.
- A criação destes ambientes exige que professores e alunos desempenhem determinados papéis que foram explicitados nesta comunicação.
- Boas relações pedagógicas são também vitais para a existência destes ambientes..

Três trabalhos de dissertação realizados no Mestrado em Ensino das Ciências da Universidade Aberta, em que foram intencionalmente criados ambientes construtivistas na sala de aula comprovaram a nossa previsão de que esses ambientes construtivistas facilitam a aprendizagem significativa da ciência e promovem o sucesso do ensino desta.

BIBLIOGRAFIA

- ALENÇÕO, C. (2001). *Estratégias construtivistas no ensino da Física: sua aplicação em aulas de Óptica do 8º ano de escolaridade* – Dissertação de Mestrado. Lisboa: Universidade Aberta.
- AUSUBEL, D., NOVAK, J. e HANESIAN, H. (1980). *Psicologia Educacional*. Rio de Janeiro: Editora Interamericana.
- BACHELARD, G. (1934) *O novo Espírito Científico*. Lisboa: Edições 70 (Tradução do original).
- BARDIN, L. (1995). *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 1995.
- BROOKS, J. e BROOKS, M. (1999). In Search of Understanding. The Case for Constructivist Classrooms (revised edition). <http://www.ascd.org/readingroom/books/books99book.html>

- BRUNER, J. (1989). *Concepciones de la infancia: Freud, Piaget y Vygotsky*. In, J. L. Linaza (Org). Jerome Bruner: Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza Editorial.
- CACHAPUZ, A. F. et al. (1989). *O trabalho experimental nas aulas de Física e Química*. Gazeta de Física. 12, fasc. 2, 65-69.
- CACHAPUZ, A., PRAIA, J., PAIXÃO, F. e MARTINS, I. (2000). "Uma Visão sobre o Ensino das Ciências no pós Mudança Conceptual" in *Inovação*, 13(2-3), 117-137.
- CROWTHER, D. (1997). *Editorial: The Constructivist Zone*. Electronic Journal of Science Education. Vol 2, Nº 2. <http://unr.edu/homepage/jcannon/ejse/ejsev2n2ed.html>
- CUNNINGHAM, D., DUFFY, T., & KNUTH, R. (1993). Textbook of the future. In C. McKnight (Ed.), *Hypertext: A psychological perspective*. London: Ellis Horwood Publishing.
- DAMÁSIO, A. (1994). *O Erro de Descartes – Emoção, Razão e Cérebro Humano*. Lisboa: Publicações Europa-América.
- DOUGIAMAS, M. (1998). *A journey into Constructivism*. martin@dougiamas.com
- DRIVER, R. (1995). "Constructivist Approaches to Science Teaching" in Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- DRIVER, R. e BELL, B. (1986). "Students' Thinking and the Learning of Science: a Constructivist View" in *School Science Review*, 67, 443-456.
- DUIT, R. (1995). "The Constructivist View: A Fashionable and Fruitful Paradigm for Science Education Research and Practice" in Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- ESTRELA, A. (1994). *A teoria e prática de observação de classes. Uma estratégia de formação de professores*. Porto: Porto Editora.
- FERREIRA, J. A. e FRANCO, S. (1995) *Conceitos Elementares de Óptica Geométrica e sua aplicação à Óptica da Visão*, Gazeta da Física, 18 (29), 6-11.
- FONSECA, F. ; VALADARES, J. (2003). *Uma Estratégia Construtivista e Investigativa para o Ensino da Óptica. Comunicação no X Encontro Nacional de Educação em Ciências – Aprendizagem Formal e Informal*. Lisboa: Faculdade de Ciências (aceite para publicação no Livro de Actas).
- FOSNOT, C. (1996). "Construtivismo: uma Teoria Psicológica da Aprendizagem" in *Construtivismo e Educação. Teoria, Perspectivas e Prática*. Lisboa: Instituto Piaget.
- GARDNER, H. (1983). *Frames of Mind: The theory of multiple intelligences*. Nova Iorque: Basic Books
- GIL PÉREZ, D., GUIASOLA, J., MORENO, A., CACHAPUZ, A., PESSOA DE CARVALHO, A., TORREGROSA, M., SALINAS, J., VALDÉS, P., GONZÁLEZ, E., DUCH, A., DUMASCARRÉ, A., TRICÁRIO, H., GALLEGU, R. (2002). "Defending Constructivism in Science Education" in *Science & Education* 11: 557-571.
- GLASERSFELD, E. (1996). *Construtivismo Radical*. Lisboa: Instituto Piaget.
- GOLEMAN, D. (1995). *Inteligência emocional*. Lisboa: Temas e Debates.
- GOUVEIA, V. ; VALADARES, J. (2003). *A Aprendizagem num Ambiente Construtivista: Um Estudo de Caso. Comunicação no X Encontro Nacional de Educação em Ciências – Aprendizagem Formal e Informal*. Lisboa: Faculdade de Ciências (aceite para publicação no Livro de Actas).
- GOWIN, D. B. (1990). *Educating*. Cornell: Cornell University Press.
- HANKS, A., HANKS, T. (1995). *Óptica Básica*. Manual de instruções e Guia Experimental para o Modelo OS-8515 da Pasco Scientific, Roseville.
- HARPER, B. e HEDBERG, J. (1997). *Creating Motivating Interactive Learning Environments: a Constructivist View*. <http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Harper/Harper.html>
- HARPER, B.; HEDBERG, J. (1997). *Creating Motivating Interactive Learning Environments: a Constructivist View*.
- HECHT, E., (1991). *Óptica*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

HEWSON, P. W. (1986). Epistemological commitments in the learning of science: examples from dynamics. *European Journal of Science Education*, 8 (2), 157-171.

HEWSON, P., BEETH, M. e THORLEY, N. (1998). "Teaching for Conceptual Change" in Fraser e Tobin (Eds) *International Handbook of Science Education*, 199-218. Great Britain: Kluwer Academic Publishers.

HODSON, D. (1994). *Hacia un Enfoque más Crítico del Trabajo de Laboratorio*. *Enseñanza de las Ciencias*, 12 (3), 299-313.

<http://www.ascad.org/readingroom/books/books99book.html>

<http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Harper/Harper.html>

HUMPHEYS, B., JOHNSON, R. e JOHNSON, D. (1982). "Effects of Cooperative, Competitive and Individualistic Learning on Student's Achievements in Science Class" in *Journal of Research in Science Teaching*, 19 (5), 351-356.

JONASSEN, D. & Tessmer, M. (1996/7). An Outcomes-Based Taxonomy for Instructional Systems Design, Evaluation and Research, *Training Research Journal*, 2.

LEITE, L., SÁ, S. (1997). *Cor, Óptica e Pintura*. *Gazeta da Física*, 20 (2/3), 17-22.

MATTHEWS, M. (1998a). "Introductory Comments on Philosophy and Constructivism in Science Education" in Matthews (Ed) *Constructivism in Science Education*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

MINTZES, J., WANDERSEE, J. E NOVAK, J. (2000). *Ensinando A Ciência Para A Compreensão*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, Coleção Plátano Universitária.

MOREIRA, M. e BUCHWEITZ, B. (1993). *Novas Estratégias de Ensino e Aprendizagem*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

NOLA, R. (1998). "Constructivism in Science and Science Education: a Philosophical Critique" in Matthews (Ed) *Constructivism in Science Education*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

NOVAK, J. (1988). "Learning science and the science of learning" in *Studies in Science Education*, 15, 77-101.

NOVAK, J. (1990). "Human Constructivism: a Unification of Psychological and Epistemological Phenomena in Meaning Making". Paper apresentado na Fourth North American Conference on Personal Construct Psychology, San Antonio, Texas.

NOVAK, J. (2000). *Aprender, criar e utilizar o conhecimento*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

NOVAK, J. e GOWIN, B. (1999). *Aprender a Aprender*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

PETITOT, J. (1999). "Em direção a uma física das ciências humanas". In *A ciência tal qual se faz*, coordenação e apresentação de Fernando Gil. Lisboa: Edições João Sá da Costa.

PIAGET, J. e GARCIA, R. (1987). *Psicogénese e História das Ciências*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

POINCARÉ, H. (1970). *Ciência e Hipótese*. Alfragide: Galeria Panorama

POSNER, G., STRIKE, K., HEWSON, P. e GERTZOG, W. (1982). "Accommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change" in *Science Education*, 66(2), 211-227.

POWERFUL IDEAS IN PHYSICAL SCIENCE – A Model Course published by The American Association of Physics Teachers.

SANTOS, M. (1998). *Mudança Conceptual na Sala de Aula*. Lisboa: Livros Horizonte.

SAVERY, J. & DUFFY, T. (1996). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. In B. Wilson (Ed.), *Constructivist learning environments: Case studies in instructional design* (pp. 135-148). New Jersey: Educational Technologies Publications.

SLAVIN, R. (1991). "Synthesis of Research on Cooperative Learning" in *Educational Leadership*, 48, 71-82.

SOLOMON, J. (1994). "The Rise and Fall of Constructivism" in *Studies in Science Education* 23, 1-19

STAHL, R. (1994). "The Essential Elements of Cooperative Learning in the Classroom". http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed370881.html

SUCHTING, W. (1992). "Constructivism Deconstructed" in *Science & Education*, **1**(3), 223-254

TOULMIN, S. (1972). *Human Understanding. Vol 1: The Collective Use and Evolution of Concepts*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

VALADARES, J. (1995). *Concepções Alternativas no ensino da Física à luz da Filosofia da Ciência*, Vol.s 1 e 2. Tese de Doutorado. Lisboa: Universidade Aberta.

VALADARES, J. (1999). *O Vê de Gowin: um instrumento poderoso de construção conceptual*. Actas do VII Encontro Nacional - Educação em Ciências que decorreu na Universidade do Algarve.

VALADARES, J. (2000). "A importância Epistemológica e Educacional do Vê do Conhecimento". Conferência do III Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa in *Proceedings do III EIAS*: Universidade Aberta e IIE.

VALADARES, J. (2001). *Estratégias Construtivistas e Investigativas no Ensino das Ciências*. Conferência proferida no Encontro «O Ensino das Ciências no Âmbito dos Novos Programas», na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

WILSON, B. (Ed.) (1996). *Constructivist learning environments: Case studies in instructional design*. New Jersey: Educational Technologies Publications.

PALESTRA

**Ambientes Construtivistas Facilitadores da Aprendizagem Significativa
em Sala de Aula**

no

IV Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa,

que decorreu em Maragogi, no Brasil,

de 8 a 12 de Setembro de 2003